

BELAJAR KEGAGALAN USAHA
"DARI PENGUASA PASAR KE PEMAIN
PINGGIRAN: STUDI KASUS SWOT
NOKIA"

SWOT NOKIA
MATA KULIAH :
(PERENCANAAN BISNIS)
2025

Abstrak tugas

Laporan tugas/ project ini di gunakan sebagai hasil pembelajaran langsung pada mata kuliah perencanaan bisnis isi dan referensi adalah keterangan sebenarnya yang di susun secara ilmiah dan terintegrasi.

Penelitian ini mengeksplorasi kemunduran Nokia di pasar ponsel dan strategi pemulihan yang diterapkan untuk membangun kembali posisinya di industri teknologi. Analisis SWOT mengungkapkan bagaimana Nokia mengatasi kelemahan internal dan memanfaatkan peluang di pasar 5G dan IoT untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Studi ini memberikan wawasan tentang pentingnya visi strategis, investasi dalam inovasi, dan kemitraan yang kuat untuk mencapai keberhasilan di masa depan

Nama : Ryna Izzah Sabrina

Nim : 2495124011

Jurusan : Sistem Informasi

Email :

rynasabrina@mhs.unhasy.ac.id

Analisis SWOT

A. Latar Belakang

Nokia, yang berakar atau didirikan sejak 1865 di Finlandia, dan telah melewati berbagai era industri, mulai dari pulp hingga kabel, namun namanya paling melekat sebagai penguasa pasar ponsel global di era 90-an hingga awal 2000-an.

Kesuksesan ini diraih berkat inovasi produk, desain menarik, dan pemasaran efektif, menjadikan merek Nokia identik dengan kualitas dan kemudahan, termasuk di Indonesia. Sayangnya, Nokia terlambat merespons tren *smartphone*, dan gagal bersaing dengan iOS dan Android, serta kurang berhasil dengan sistem operasi Symbian dan Windows Phone.

Kurangnya inovasi, strategi yang kurang adaptif, dan budaya organisasi yang kurang responsif berkontribusi pada kemunduran ini, hingga akhirnya bisnis ponsel Nokia diakuisisi Microsoft pada 2014, namun tetap tak mampu menghidupkan kembali kejayaan merek tersebut. Pasca-akuisisi, Nokia bertransformasi menjadi perusahaan teknologi jaringan, mengakuisisi Alcatel-Lucent untuk memperkuat posisinya, dan menjadi pemimpin dalam teknologi 5G.

Kini, Nokia hadir di Indonesia sebagai penyedia infrastruktur jaringan, bermitra dengan operator besar untuk membangun jaringan 4G dan 5G, serta mencoba kembali ke pasar *smartphone* melalui lisensi merek kepada HMD Global. Di pasar Indonesia, Nokia menghadapi persaingan ketat, namun memiliki peluang besar dalam pengembangan jaringan 5G dan solusi jaringan untuk perusahaan

B. Analisis SWOT pada NOKIA

1. STRENGTHS (Kekuatan)

a. Warisan merk Global yang kuat

Nokia tetap dikenal luas sebagai salah satu merek ponsel paling legendaris di dunia. Reputasinya untuk daya tahan, keandalan, dan inovasi masih tertanam kuat di benak konsumen, terutama di pasar berkembang seperti Asia, Afrika, dan Eropa timur.

➤ Efeknya : memudahkan penetrasi produk baru baik untuk sektor jaringan maupun perangkat konsumen.

b. Pemimpin dalam Teknologi Jaringan dan infrastruktur 5G

Nokia menjadi salah satu dari sedikit pemain global (Bersama Ericsson dan Huawei) yang menawarkan Solusi 5G lengkap dari *radio access network* (RAN) hingga core dan cloud service

➤ Efeknya : menjadikan pemasok utama bagi banyak operator besar seperti AT &T, Verizon, Orange dan Telia

c. Portofolio paten dan pendapatan lisensi yang kuat

Nokia memiliki lebih dari 20.000 keluarga paten aktif, termasuk ribuan paten esensial 5G

➤ Pendapatan lisensi ini memberikan sumber profit stabil di luar bisnis operasional

d. Diversifikasi bisnis

Nokia tidak hanya bergantung pada satu lini produk. Ada 4 pilar utama :

- Mobile Networks (jaringan seluler & 5G)
- Network Infrastructure (fiber, optical, IP routing)
- Cloud & Network Service (software & digital operations)
- Nokia technologies (paten dan lisensi merk)

Ini semua dapat membantu nokia tetap stabil meski satu sektor lemah

e. Transformasi Digital dan Fokus Baru pada AI dan Cloud

Nokia terus berinvestasi pada AI-RAN, automation, dan open networking untuk memposisikan diri untuk masa depan jaringan berbasis AI dan cloud-native

2. WEAKNESSES (Kelemahan)

a. Kehadiran lemah di pasar Smartphone Modern

Setelah gagal beradaptasi dengan Android pada awal 2010-an dan menjual divisi handset ke Microsoft (2014), nokia kini hanya hadir di pasar smartphone lewat lisensi merek ke HMD Global

- Meskipun HMD masih menggunakan sama *Nokia Phones*, angka pasarnya di global di bawah 1%, jauh tertinggal dari Samsung, Apple, dan Xiami
- Kekurangan Inovasi dan pemasaran menyebabkan merek ini tidak lagi relevan di segmen Flagship

b. Persaingan sengit di industri telekomunikasi dalam bisnis jaringan, Nokia harus berhadapan dengan Huawei dan Ericsson yang memiliki sumber daya besar dan penawaran harga agresif. Hal ini menekan margin keuntungan

c. Ketergantungan pada investasi Operator Telekomunikasi (CAPEX)

Pendapatan utama nokia masih sangat tergantung pada anggaran belanja jaringan dari operator telekomunikasi, yang bisa turun drastis Ketika ekonomi melemah

d. Kurangnya konsistensi produk konsumen (HP Nokia)

Beberapa HP Nokia yang dirilis HMD kurang menonjol dari sisi inovasi. Banyak model hanya menyasar entry-level atau mid-range, tanpa diferensiasi yang kuat selain nama merek.

- Akibatnya, penjualan stuck dan sulit bersaing dengan merek Tiongkok ataupun Amerika seperti Apple, infinix, realmi atau xiami

e. Masalah reputasi Masa lalu

Gagalnya strategi dengan windows phone dan hilangnya posisi pasar masih membayangi persepsi publik terhadap kemampuan nokia di sektor smartphone modern.

3. OPPURTUNITIES (Peluang)

a. Pertumbuhan Pasar 5G dan AI-RAN

Banyak negara baru memulai adopsi 5G, nokia memiliki peluang besar menjadi penyedia utama karena memiliki Solusi end-to-end

- Selain itu, teknologi AI-RAN dan Open RAN membuka peluang baru untuk produk software dan integrasi cloud.

- b. Ekspansi ke Privat Network & Enterprise Solution
Trend industri 4.0 mendorong kebutuhan jaringan privat 5G di pabrik, rumah sakit, Pelabuhan, dan pertambangan. Nokia telah mulai memimpin segmen ini
 - Ini dapat meningkatkan pendapatan non-operator
- c. Kemitraan Strategis dengan Raksasa (Google, AWS, Microsoft Azure)
Nokia sudah menjalin kerja sama dengan beberapa cloud provider untuk Solusi Network-as-a-service (NaaS) dan Edge Cloud
 - Potensi pertumbuhan besar di pasar enterprise dan data center
- d. Kebangkitan Potensial di Pasar HP retro dan Feature phone
HMD masih sukses menjual hp fitur klasik (seperti Nokia 105 dan 3310 Reborn) di pasar negara berkembang.
 - Peluang di segmen low-end masih besar untuk kebutuhan telepon dasar dan keamanan siber (karena tanpa OS berat)
- e. Peluang Diversifikasi Produk Konsumen Baru (Tablet, IoT, dan Aksesori)
Dengan kekuatan merek, Nokia dapat memperluas ke produk IoT rumah tangga, router, perangkat pintar, atau wearble yang selaras dengan visi “connecting people”

4. THREATS (Ancaman)

- a. Kompetisi Ketat di Dua Sektor Utama (Telekomunikasi & Smarthphone)
 - Di sektor jaringan : Huawei dan Ericsson menjadi pesaing utama.
 - Di sektor Smarthphone : HMD (Lisensi Nokia) harus bersaing dengan Samsung, Apple, Xiami, oppo dll
 - Persaingan ini membuat margin kecil dan sulit untuk berkembang.
- b. Ketidakpastian Geopolitik dan Regulasi
Larangan penggunaan produk Huawei di Eropa menciptakan peluang, namun juga resiko jika situasi politik berubah.
 - Nokia bisa terkena dampak dari perang dagang atau embargo komponen semi konduktor global.
- c. Inovasi Cepat di industri Smarthphone
Pasar ponsel sangat dinamis : kamera AI, Chip canggih, foldable screen, dan ekosistem software terintegrasi.
 - Jika HMD (merek Nokia) tidak berinovasi cepat, akan semakin tertinggal.
- d. Fluktuasi Nilai Tunggal dan Biaya produksi
Karena beroperasi global, nokia rentan terhadap perubahan nilai tukar euro, dolar, dan yuan, serta kenaikan biaya produksi chip logistic.
- e. Resiko reputasi dan Fragmentasi Brand
Konsumen sering tidak menyadari bahwa nokia Networks dan Nokia Phone (HMD) kini entitas terpisah.
 - Fragmentasi ini bisa membingungkan pasar dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap konsistensi merek

C. REKOMENDASI STRATEGIS

1. Untuk Bisnis Jaringan (Core Nokia)

- a. Focus memperluas AI-RAN, Open RAN, dan Software networking
- b. Bangun ekosistem kemitraan dengan Perusahaan cloud dan AI
- c. Hoga margin dengan efisiensi dan proyek bernilai tinggi (enterprise dan government)

2. Untuk Bisnis Smarthphone

- a. Ciptakan identitas produk yang lebih kuat
Misalnya : focus pada durability, sustainability, atau keamanan data
- b. Pertimbangkan kolaborasi dengan Android One atau merek teknologi lain.
- c. Manfaatkan Nostalgia produk lama (Nokia 3310, N-series 0 untuk membangun Kembali loyalitas konsumen.
- d. Gunakan strategi value-based branding daripada hanya harga murah

3. Untuk Nokia Technologies (Lisensi &Paten)

- a. Kelola paten secara aktif untuk meningkatkan pendapatan non- operasional
- b. Kurangi biaya litigasi melalui kesepakatan lesensi proaktif.

D. Kesimpulan

Nokia tetap merupakan pemain penting dalam industri telekounikasi global dengan kekuatan besar di teknologi 5G, portofolio paten, dan kehadiran global.

Namun, disisi perangkat konsumen (HP Nokia), Perusahaan (melalui HMD Global menghadapi tantangna besar : minim inovasi, persaingan sengit, dan citra merek yang mulai memudar di pasar smarthphone modern.

Untuk bertahan dan tumbuh mengoikuti zamana maka diperlukan beberapa hal yaitu :

1. Memperkuat focus AI, Software, dan Solusi jaringan pintar
2. Mendorong inovasi produk konsumen yang relevan dan bernilai emosional \menjaga intergritas merek agar “ Nokia “ tetap identic dengan keandalan dan konektivitas global.

Referensi

Nokia Corporation. (2025). Annual Report 2024: Creating value with technology leadership.

<https://www.nokia.com/about-us/investors/financials/reports>

Statista. (2024). Nokia global market share in the telecommunications infrastructure sector from 2015 to 2024. <https://www.statista.com/>

HMD Global. (2024). About HMD Global - The Home of Nokia Phones. <https://www.hmd.com>

Counterpoint Research. (2024). Global Smartphone Market Share by Brand.

<https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-share/>

Reuters. (2024, September). Nokia boosts 5G network contracts and expands AI-RAN partnerships.

<https://www.reuters.com/technology>

BBC News. (2024, October). Nokia: From mobile giant to 5G network leader.

<https://www.bbc.com/news/business>

IDC. (2024). Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, Q3 2024. <https://www.idc.com>

The Verge. (2023). HMD's Nokia phones struggle to stand out in a crowded market.

<https://www.theverge.com>

Financial Times. (2025). Nokia aims to regain profit momentum through AI-powered networks.

<https://www.ft.com/>